

hisobni ishlab chiqish jarayonida zamonaviy shaklga ega bo'ldi. Differensial hisoblashning asosiy g'oyalari va tushunchalari funksiyalarni kichik, ya'ni alohida nuqtalarning kichik oralig'ida o'rganish bilan bog'liq bo'lib, bu funksiyalarni o'rganish uchun matematik apparat yaratishni talab qiladi, uning harakati yetarlicha kichik oraliqda uning aniqlanish sohasining har bir nuqtasi chiziqli funksiyaga yaqin bo'ladi.

Ta'rif 1 [1]: $y = f(x)$ funksiya quyidagi uchta shartni bajarsa, funksiya berilgan nuqtada uzluksiz deyiladi:

- 1) $y = f(x)$ x_0 nuqtada aniqlanadi, $x_0 \in D(f)$;
- 2) x_0 nuqtada limiti mavjud: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$;
- 3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$;

Ta'rif 2 [1]: Agar $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: \forall x |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ shartni bajarsa, $y = f(x)$ x_0 nuqtada uzluksiz deyiladi.

$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0: |\Delta x| < \delta \Rightarrow |\Delta y| < \varepsilon$ ya'ni $\Delta x \rightarrow 0 \Delta y \rightarrow 0$ shartni bajarsa, $|x - x_0| = \Delta x$ argument orttirmasi, $|f(x) - f(x_0)| = \Delta y$ - funksiya orttirmasi, funksiya $y = f(x)$ x_0 nuqtada uzluksiz bo'ladi

Ta'rif 3[1]: $y = f(x)$ funksiya x_0 nuqtada uzluksiz deyiladi, agar argument orttirmasi cheksiz kichik miqdorga intilganda funksiya orttirmasi ham cheksiz kichik miqdorga intilsa.

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

Ta'rif 4[1]: $y = f(x)$ funksiya X

to'planning barcha nuqtalarida uzluksiz bo'lsa, funksiya ushbu to'plamda uzluksiz deyiladi.

Endi biz uchun qiziq bo'lgan, ya'ni uzluksiz ammo differensiallanuvchi bo'lmagan funksiyalar bilan tanishib chiqamiz.

1-misol.

$f(x) = |x|$ funksiya x_0 nuqta atrofida tekshiramiz.

Bu yerda $x \rightarrow 0 \quad f(x) \rightarrow f(0)$ bo'lgani uchun funksiya $x_0 = 0$ nuqtada uzluksiz.

Hosilasini tekshiraylik, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ limit mavjud emas.

Funksiya $x = 0$ nuqtada differensiallanuvchi

emas, ammo uzluksiz.

2-misol.

$f(x) = \begin{cases} x \cdot \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ funksiya

uzluksiz, ammo differensiallanuvchi emas. Funksiya $x \neq 0$ da uzluksiz ekanligi ravshan, $x \rightarrow 0$ da funksiya limiti 0 ga teng bo'lgani uchun 0 da ham uzluksiz, demak, barcha nuqtalarda uzluksiz, ammo 0 da differensiallanuvchi emas

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$$

Endi biz uchun qiziq bo'lgan yana bir misol bilan tanishamiz.

Veyershttras funksiyasi

XIX asrda ko'plab matematiklar uzluksiz funksiyalar har doim differensiallanuvchi bo'lishi kerak degan fikrda bo'lishgan. Ammo 1872-yilda bu fikrning noto'g'ri ekanligini Karl Veyershttras isbotlab matematiklarni hayratda qoldirdi. Uzluksiz ammo differensiallanmaydigan misol sifatida birinchi bo'lib, Veyershttrasning misoli ko'rsatildi. Uning funksiyasi

$$W(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n \pi x).$$

Xususan Veyershttras quyidagi teoremani isbotladi:

Teorema (Veyershttras 1872) Agar $a \in (0,1)$, $b > 1$ toq butun sonlar, u holda

$$ab > 1 + \frac{3}{2} \pi$$

(1)

Shart o'rinli bo'lsa, W funksiya R da uzluksiz ammo differensiallanuvchi emas.

W ning R da uzluksiz ekanligini bimalol ko'rishimiz mumkin,

$$|a^n \cos(b^n \pi x)| = a^n |\cos(b^n \pi x)| \leq a^n$$

Geometrik qator $\sum a^n$ $a \in (0,1)$ da yaqinlashadi, bundan ko'rinadiki Veyershttras funksiyasi R da yaqinlashadi. Chunki har bir funksiya $a^n \cos(b^n \pi x)$ uzluksiz, uzluksiz funksiyalar ketma-ketligining yagona chegarasi bo'lib, har bir qisman yig'indi uzluksiz va shuning uchun ham W uzluksiz.

(1) Shart uchun quyidagi qisman yig'indini ko'rib chiqamiz.

$$W_n(x) = \sum_{k=0}^n a^k \cos(b^k \pi x).$$

Bu qisman yig'indi differensiallanuvchi funksiya va

$$W'_n(x) = -\sum_{k=0}^n \pi (ab)^k \sin(b^k \pi x).$$

Agar $ab < 1$, biz yana Veyershttras funksiyasini W ning uzluksiz funksiyaga teng ravishda R ga yaqinlashishini ko'rsatishimiz mumkin. U holda biz W ning differensiallanuvchiligini va $W'_n \rightarrow W'$ bo'lishini ko'rsatishimiz mumkin. Shuning uchun W differensiallanuvchi bo'lmasligi uchun bizga $ab \geq 1$ degan shart kerak.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, funksiya differensiallanuvchi bo'lishi uchun uzluksiz bo'lishi har doim ham to'g'ri bo'lmaydi. Yuqorida biz guvohi bo'ldikki, funksiya uzluksiz bo'lib ammo differensiallanuvchi bo'lmasligi ham mumkin ekan. Bu ham fanimizning ajoyib sirlaridan biridir. Siz ham shunday funksiyalarga misollar qidirib ko'ring

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления т. II [Текст] / Г. М. Фихтенгольц – М., Наука, 1970-800 с.
2. Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа т. I/ Фихтенгольц Г. М. Наука, 1968-441 с.
3. Писменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике // Режим доступа: <https://studfiles.net/preview/5808192/> (дата обращения).
4. Weierstrass's non-differentiable function. Jeff Calder (December 12, 2014).